

ХУКУҚИЙ НИГИЛИЗМНИНГ ИЖТИМОЙ ХАВФИ

Бекзод Қуролович Маликов

Тошкент давлат транспорт унверситети катта ўқитувчиси

Мушкалов Валихон, Хамидилаев Хисратилла

Тошкент давлат транспорт унверситети талабалари

АННОТАЦИЯ

Хукуқий инфантилизм хукуқий билим ва кўрсатмаларнинг шаклланмаганлиги, тўлиқ яхлит эмаслиги билан боғлиқ. Бошқача айтганда, «хукуқий инфантилизм – хукуқий онг бузилишининг енгил шакли, унда хукуқий билимлар, йўл-йўриқлар ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: инфантилизм, суд, камолот, бунёдкорлик, хукуқ, Конституция, фуқаро, жамият, халқ, давлат, тоталитар, маъмурий, жиноят, маърифат

Хукуқнинг жамиятдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солиб туришдаги роли ва аҳамияти ўз-ўзидан тушунарлидир. «Демократик ижтимоий муносабатларни хукуқий жиҳатдан тартибга солиш соҳаси кенгайиб, ижтимоий бошқарувда хукуқий асослар чуқурлашиб, хукуқнинг нуфузи ортиб бораётган ҳозирги вақтда бу алоҳида аҳамият касб этмоқда. Хукуқ инсон турмушининг ҳамма жиҳатларига тегишли бўлиб, унинг бутун ҳаёти давомида, у билан ҳамisha ёнма-ён юради, хукуқ никоҳ оила муносабатларини, таълим, меҳнат, дам олиш, соғлиқни сақлаш, уй-жойлардан фойдаланиш, ерлардан, сув, бошқа табиат бойликларидан фойдаланиш, турли товарларни сотиб олиш, буюмларни ижарага олиш, фуқароларнинг ўзларининг хукуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ва яна кўплаб бошқа нарсаларни тартибга солиб туради».[1]

Хукуқий давлат ва хукуқий онг ўзаро боғлиқ ижтимоий ходисалардир. Хукуқий билим ва хукуқий онг ривож топмаган жамиятда хукуқий давлат, демак, давлат, фуқаролик жамияти шаклланмайди. Чунки, хукуқий онг, биринчидан, ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг зарурлигини, ундан оқилона фойдаланиш зарурлигини англаш, иккинчидан, амалдаги қонун ҳужжатларининг мавжуд ижтимоий муносабатларга мос келиш-келмаслигини аниқлаш ва баҳо бера олиш, учинчидан, хукуқий қоидаларни ўрнатиш ва амалда татбиқ этишнинг давлатга алоқадор вазифа эканлигини англашдан иборат.[2]

Хукукий онг - хукукий маданият, хукукий фаоллик махсули. Хукукий фаолликнинг ички манбаи—ижтимоий хукукий кўрсатмадир, яъни унинг жамият маданияти кадриятларига йўналтирилгани ҳисобланади. Хукукка хурмат-бу ижобий ижтимоий-хукукий кўрсатмадир.[3]

Афсуски, буни ҳамма ҳам тушунавермайди. Шу сабаб айрим ҳолларда инсон турмушининг барча жиҳатларига нисбатан аянчли, ҳатто, хавфли ҳаракат ҳам касб этиши ҳеч гап эмас. Илмда хукукий инфантилизм, хукукий нигилизм, бузилган хукукий онг деган хукукий тушунчалар ана шу хавфли ҳодисалардир. Хўш, булар нима ўзи?

Хукукий инфантилизм, бу—хукукий онг палағдалигининг шакли. Бу—хукукий билим ва кўрсатмаларнинг шаклланмаганлиги, тўлиқ яхлит эмаслиги билан боғлиқ. Бошқача айтганда, «хукукий инфантилизм – хукукий онг бузилишининг энгил шакли, унда хукукий билимлар, йўл-йўриқлар шаклланмаган, оз бўлади. Фуқаролар хукукий билими етишмовчилигидан ташқари, асосан, хукукий билимлар яхлит тизими орасидан унинг муҳим элементлари, аввало, қонунга, бошқа хукукий кадриятларга нисбатан ижобий муносабатлар тушиб қолмоқда».[4]

Хукукий нигилизм, бу—манқуртлик дегани. Унинг моҳияти—хукукка, қонунларга, меъёрий тартибларга салбий, беҳурмат муносабатда бўлишдир. Сабаблари юридик жиҳатдан ғофилликда, қолоқликда, аҳолининг хукукий тартибсизлигида намоён бўлади. «Хукукий нигилизм - қонун талабларини онгли равишда рад этиш, аммо жинойий мақсаднинг йўқлиги... Қонун талабларини инкор этиш яширин, очик кўринишларда кечиши ва ҳар бири алоҳида ҳолда турлича сабаблар билан изоҳланиши мумкин».[5]

Бузилган хукукий онг онг палағдалигининг энг ёмон кўринишидир. «Хукукий онг бузилишининг энг оғир кўриниши фавқулодда инсон онгининг бузилишидир»³. Бу—ўта ижтимоий хавфлидир. Яширишнинг ҳожати йўқ. Ҳаётимизда уларнинг ҳаммаси билан ҳам у ёки бу тарзда рўбарў келиб турибмиз. Бундай иллатларга қарши курашда бизга фақат хукукий маданият ва хукукий мафкура ёрдамга кела олади, холос.

Хукукий онг хукукни такомиллаштириш ва ривожлантиришнинг муҳим омилдир. «Хукукий онг хукукни нафақат яратади, балки ривожлантиради ҳам... хукукий онг даражасида шахснинг ўзининг хукукий билимлари кўлами ҳам, хукукни қабул қилиш ҳолати ҳам, маънавий ўсганлиги ҳам шаксиз кўзга ташланади. Хукукий онгга фақатгина юқорида санаб ўтганларимиз таъсир этиб қолмай, яна бошқа кўп омил (жумладан, ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маиший) лар ҳам ўз таъсирини ўтказди. Одамларнинг бир-бирлари билан ўзаро таъсири

ва муносабати, муҳити, тарбияси, ахлоқий даражаси ҳам кам таъсир қилмайди. Ижтимоий-ҳуқуқий йўл-йўриқ ҳуқуқни баҳолаш, унинг талабларига муносабат, ўта хилма-хил омиллар мажмуининг таъсирига боғлиқ ҳолда онда шаклланади».[6]

Ҳуқуқий онг ижтимоий онгнинг таркибий қисми сифатида ижтимоий ҳаёт ривожига катта таъсир кўрсатиш хусусиятига ҳам эгадир. Ҳуқуқий ҳиссиётлар, туйғулар, қарашлар, ҳуқуқий таълимотлар, ҳуқуқий мафкуралар жамият ҳаётида, ижтимоий турмушда рўй берган ўзгаришларни акс эттириш билан чекланиб-чегараланиб қолмай, балки жамият ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳаёти ўзгариши ва ривожланишига, одамларнинг хулқ-атвориغا, хатти-ҳаракат-ларига мафкуравий ва руҳий-психологик таъсир ҳам этади. Буни фалсафада, ҳуқуқшунослик илмида ҳуқуқий онгнинг нисбий мустақиллиги дейилади.

Ҳуқуқий онг инсонга вазиятни ҳар тарафлама мушоҳада қилишга, ўзининг хатти-ҳаракатлари ва қилмишларини жамиятдаги қонун-қоидаларга мос келиш-келмаслигини, юриш-туриши, феъл-атворини ҳуқуқий жиҳатдан баҳолашида ёрдамлашади. Шахснинг ҳуқуқий онглик талаблари асосида қадам қўйиши, фаолият кўрсатиши, қонунни ҳурмат қилиши жамият тараққиёти ва шахс камолоти учун кони фойдадир.

Юксак ҳуқуқий онг, қонунларнинг руҳи ва талабларини билиш, муайян ҳуқуқий билим ва тасаввурларга эга бўлишнинг ўзиёқ одамларнинг маълум тарзда ўзларини идора қилишга ундайди. «Ҳуқуқий онгнинг ижтимоий турмушда нисбий мустақиллиги яна шунда намоён бўладики, кўпинча ҳуқуқнинг ўзи одамларнинг хулқ-атвориغا айнан уларнинг хатти-ҳаракат-ларини бевосита белгилайдиган ҳуқуқий онг орқали тартибга солувчи таъсир кўрсатади. У ёки бу ҳуқуқ нормалари одамларга маълум бўлганида, уларнинг тўғри хулқ-атвори ҳамма вақт ҳам ҳуқуқий нормаларнинг санкцияларини қўллашга ва ҳатто қўллаш билан таҳдид қилишга асосланавермайди. Яъни ҳуқуқий онгнинг бошқа муҳим томони-бу шахснинг ҳуқуққа ва уни қўллаш амалиётига муносабати, унинг ҳуқуқий нуқтаи назари ва мақсадларидир. Индивид ҳуқуқий маданиятига хос ушбу элементнинг муҳимлиги қонунбузар-лар билан ҳуқуқ нормаларига риоя этувчи фуқароларнинг ҳуқуқий онгини таққослаб ўрганиш жараёнида таққосланади»

Жамият ва давлат тараққиётини, халқ ва миллат камолотини, шахсни ҳар томонлама ривожланишини юксак ҳуқуқий маданиятсиз амалга ошириб бўлмайди.

REFERENCES:

1. Бехзоджон Куролович Маликов ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДАГИ МУАММОЛАР // Academic research in educational sciences. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-davlat-hizmatini-tartibga-solishdagi-muammolar> (дата обращения: 20.12.2022).
2. Маликов, Б. Қ. (2021). ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИГА ДОИР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ. Scientific progress, 1(4), 207-212.
3. Маликов, Б. Қ., & Икромов, Д. Р. Ў. (2022). ШАРҚ ТАЪЛИМОТИДА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҒОЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 483-487.
4. Маликов, Б. К. (2021). ЁШЛАРНИ САЛБИЙ МАФКУРАВИЙ ТАХДИДЛАРДАН ХДМОЯ КИЛИШ-ДАЁТИЙ ЗАРУРИЯТ YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA'LIM ILMIY-METODIK JURNALI. ISSUE, 1(1), 202-206.
5. Маликов, Б. Қ., & Абдураимов, О. К. Ў. (2022). ХУҚУҚИЙ БАРКАМОЛЛИК ВА МАЪНАВИЯТ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 449-453.
6. Маликов, Б. Қ., & Дехқонбоев, Ш. Б. Ў. (2022). ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ХУҚУҚИЙ ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ БАРПО ЭТИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 462-466.
7. Маликов, Б. Қ., & Эшқурбонов, А. И. Ў. (2022). АДОЛАТЛИ ЖАМИЯТДА ОДИЛ СУД СИФАТИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 467-472.
8. Маликов, Б. Қ., & Хамроқулов, Б. К. Ў. (2022). ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИДА ИНСОН ВА ТАБИАТ ҚАДРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 473-478.
9. Маликов, Б. Қ., & Хамроқулов, С. К. Ў. (2022). ИСЛОМ КАРИМОВ АСАРЛАРИДА КОНСТИТУЦИЯ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҒОЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 479-482.
10. Маликов, Б. Қ., & Болиева, Н. Қ. Қ. (2022). ХУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМНИНГ ИЖТИМОЙ ХАВФИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 458-461.
11. Маликов, Б. Қ., & Бўриев, З. Б. Ў. (2022). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ХУҚУҚИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 454-457.
12. Qurolovich, M. B. (2023). ALISHER NAVOIYNING VATAN VA DAVLAT XIZMATCHISI SIFATIDAGI SIYOSIY QARASHLARI. PEDAGOGS jurnali, 27(1), 78-81.

13. Qurolovich, M. B. (2023). YOSHLARNING SIYOSIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI. PEDAGOGS jurnali, 27(1), 73-77.